

O‘ZBEK TILIM -O‘ZLIGIM

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7194288>

Ramazonov Islom Abrayqul o‘g‘li
Omonov Fazliddin Asadullayevich
Mahmudov Mirsaid Mavlon o‘g‘li
Qurbonov Javohir Musulmon o‘g‘li
Termiz Davlat Pedagogik Instituti

Tilga ixtiyorsiz — elga e'tiborsiz. (Alisher.Navoiy)

Qadim Movarounnahr zaminining asosiy boyliklari qatorida munosib o‘rin tutgan o‘zbek tili tarixda ilk marotaba 1921 yilda Buxoro Xalq Jumhuriyati Nozirlar Kengashi qaroriga binoan “davlat tili” deb e‘lon qilingan edi. Xalqning Vatani, davlati kabi yana bir buyuk, ehtimolki, birlamchi boyligi bor. Bu – uning tili. Aynan til odamlar guruhini bir millat sifatida biriktiradi, ya’ni xalqni – xalq, millatni – millat qiladi. Ulug‘ mutafakkir shoirimiz hazrat Alisher Navoiyning o‘zbek xalqi ma’naviy dunyosi, tilining shakllanib rivoj topishida xizmatlari katta bo‘lgan. Navoiyning asarlari orqali ona tilimizga bo‘lgan mehr-muhabbatimiz oshdi. O‘zbekiston hali o‘z mustaqilligini qo‘lga kiritmay turib ajdodlarimiz uzoq yillar orzu qilib, intilib va kurashib kelgan Davlat tili haqidagi qonunning qabul qilinishi mamlakat suvereniteti sari qo‘yilgan dastlabki dadil qadam edi. Aynan ushbu tarixiy hujjatga ko‘ra, o‘zbek tili mustahkam huquqiy asos va yuksak maqomga ega bo‘ldi. O‘zbekistonda sho‘rolar hukmronligi paytida davlat tili haqida umuman gapirish ham mumkin bo‘lmagan, aksincha o‘zbek tilining ijtimoiy hayotda qo‘llanilishi tobora cheklanib qolgandi. Jamiyatni qayta qurish ma’naviy poklanishni boshlab berdi. Uning natijasi o‘laroq — 1989-yil 21-oktyabr "O‘zbekiston Respublikasining davlat tili haqida"gi qonun qabul qilindi. Bu qonun o‘zbek xalqi milliy ongining rivojlanishida, mamlakat mustaqilligi mustahkamlanishida, madaniy merosning tiklanishida muhim rol o‘ynadi. Mazkur qonun qoidalari O‘zbekiston Konstitutsiyasida mustahkamlab qo‘yildi. Konstitutsiyaning 4-moddasiga binoan O‘zbekistonda davlat tili — o‘zbek tilidir. Qoraqalpog‘istonda bunday maqom qoraqalpoq tiliga ham berilgan. Mamlakatda yuz berayotgan real jarayonlar va imkoniyatlarni hisobga olib, lotin yozuviga asoslangan o‘zbek alifbosini uzil-kesil joriy etishni bosqichma bosqich amalga oshirib borish vazifasi til islohoti bilan bog‘liq masalalarga zarur tuzatishlar kiritish ehtiyojini tug‘dirdi, respublika hali sobiq Ittifoq tarkibida bo‘lgan va madaniy-ma’naviy sohada o‘ziga xoslikni

mustahkamlashga intilgan bir sharoitda qabul qilingan. Eski o‘zbek tilining rivoji buyuk Alisher Navoiyning nomi bilan bog‘liqdir. U eski o‘zbek tilining keng imkoniyatlaridan foydalangan holda ajoyib asarlar yaratibgina qolmasdan, bu tilni ilmiy jihatdan chuqur tadqiq qiluvchi „Muhokamat-ul-lug‘atayn“ nomli yirik ilmiy asar ham yozdi va unda o‘zbek tilining boshqa tillardan hech kam emasligini ishonarli misollar bilan isbotlab berdi. Davlat tili haqidagi qonunning ko‘pgina moddalariga o‘zgartirishlar va qo‘shimchalar kiritishni taqozo etdi. Natijada 1995-yil 22 dekabrda O‘zbekiston Respublikasining davlat tili haqidagi qonuni yangi tahrirda qabul qilindi. O‘zbek tilining O‘zbekiston Respublikasi hududida davlat tili sifatida amal qilishining huquqiy asoslari ushbu qonun va boshqa qonunlar bilan belgilanadi. O‘zbekiston Respublikasida davlat tilini o‘rganish uchun barcha fuqarolarga shart-sharoit yaratildi hamda millatlar va elatlarning tillariga izzat-hurmat bilan munosabatda bo‘lish, ularning rivojlanishi ta‘minlanadi. Davlat tilini o‘qitish bepul amalga oshiriladi (4-modda). Davlat tiliga yoki boshqa tillarga mensimay yoki xusumat bilan qarash taqiqlanadi. Fuqarolarning o‘zaro muomala, tarbiya va ta‘lim olish tilini erkin tanlash huquqini amalga oshirishga to‘sqinlik qiluvchi shaxslar qonun hujjatlariga muvofiq javobgar bo‘ladilar (24-modda). Mamlakatda demokratik, baynalmilal tamoyillarga rioya qilinib, har bir millat va elatning erkin rivojlanishi, ularning til mustaqilligi va tengligi ta‘minlangan. Ta‘limtarbiya ishlari o‘zbek tilidan tashqari tojik, rus, qozoq, koreys, turkman, qirg‘iz tillarida ham amalga oshiriladi. Milliy markazlarning faoliyati uchun yetarli imkoniyat yaratilgan. Shaxsga millati, irqi, tili, urf-odat va an‘analariga qarab biror imtiyoz berish yoki shu vajdan huquqlarini cheklash javobgarlikka sabab bo‘ladi. Har qanday xalqning tarixi, o‘ziga xos tabiati, qadriyatleri, avvalo, o‘sha xalqning ona tilida aks etadi. Bejiz tilni millatning ma‘naviy immuniteti deb baholamaganlar. Boisi, o‘z tilini asrab-avaylagan, uni zamonlar osha rivojlantira olgan millatgina o‘zligini, milliy qiyofasini saqlab qoladi. Bu yil “Davlat tili haqida”gi qonunimizning qabul qilinganiga 33 yil to‘ldi. Ushbu qonunning mustabid tuzum hukmronligi davrida qabul qilinishi xalqimizning o‘ziga xos jasorati timsoliga aylangan edi. Bu qonun o‘z vaqtida xalqimizning Istiqlolga bo‘lgan umid-ishonchini, milliy g‘urur tuyg‘usini kuchaytirdi, Mustaqilligimizning o‘ziga xos poydevori vazifasini bajardi desak, mubolag‘a bo‘lmaydi.

Yurtimiz ozodlikka erishgach, o‘z ona tilimizda emin-erkin so‘zlash huquqiga ega bo‘ldik, tilimizning kamsitilishiga chek qo‘yildi. Nufuzli xalqaro minbarlarda o‘zbekcha so‘zlarimiz yangray boshladi, tilimizni o‘rganishga qiziquvchi xorijliklar ko‘paydi. O‘zbek tilida chop etilayotgan matbuot nashrlari, kitoblarning turi va adadi keskin darajada oshdi. Zamonaviy axborot texnologiyasi bo‘yicha o‘zbekcha dasturlar paydo bo‘ldi va hokazo. Shubhasiz,

bu jarayonda bundan o‘ttiz yil oldin qabul qilingan “Davlat tili haqida”gi qonunning xizmati katta bo‘ldi. Ammo shu bilan birga, tan olish kerakki, bu muhim hujjatda aks etgan bandlar ijrosini o‘tgan yillar davomida hamisha ham ta‘minlay oldik, deya olmaymiz. Bugun davr o‘zgaryapti. Xalq fikri eng asosiy mezon sifatida qaralayotgani, barcha muhim ijtimoiy-iqtisodiy, ma‘naviy-ma‘rifiy qarorlar yurtdoshlarimiz bilan bamaslahat qabul qilinayotgani fuqarolarda ijtimoiy faollik hissini kuchaytirmoqda. Turli dolzarb masalalar qatori, davralarda davlat tili, milliy g‘urur, oriyat, tarix va qadriyatlar haqidagi qizg‘in musohabalarga guvoh bo‘lyapmiz. Jumladan, ijtimoiy tarmoqlarda: “Davlat tili haqida”gi qonunni isloh qilib, bugungi kun talablariga moslashtirishimiz kerak. Bu jarayonda yozuvchi, shoir, tilshunos olim va boshqa soha vakillari bilan yuzma-yuz o‘tirib, ushbu masalalar bo‘yicha o‘zaro fikr almashishimiz lozim” degan mazmundagi mulohazalar bildirilmoqda. Zero, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining “Davlat tili haqida”gi qonunning Toshkent shahrida ijro etilishini o‘rganish natijalari to‘g‘risida”gi qarori asosida Hukumatimiz tomonidan 2018 yilning 24 dekabrda ishlab chiqilgan “Yo‘l xaritasi”da ham “Davlat tili haqida”gi qonunning yangi tahririni tayyorlash bosh masala qilib qo‘yilgan. Istiqlol yillarida o‘zbek tili tom ma'noda davlat tili maqomiga erishib, xalqimizni yurtimizda erkin va ozod, farovon hayot qurishdek buyuk marralarga safarbar etadigan beqiyos kuch sifatida maydonga chiqdi. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasida mamlakatda davlat tili o‘zbek tilidir, deb qat'iy belgilab qo‘yilgan. Aynan mazkur konstitutsiyaviy tamoyilning amalda ta'minlanayotganini so‘nggi yillarda qabul qilingan qonun hujjatlari misolida ham yaqqol ko‘rish mumkin. Xususan, bu borada davlat va hukumat tomonidan qator amaliy sa'y-harakatlar qilinmoqda. Xususan, joriy yil 10 apreldan kuchga kirgan qonun bilan 21 oktyabr - O‘zbek tili bayrami kuni etib belgilandi. Undan avvalroq esa, mamlakat Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasining «Davlat tili haqida»gi qonuni qabul qilinganining o‘ttiz ikki yilligini keng nishonlash to‘g‘risida”gi qaroriga asosan, mazkur sana munosabati bilan o‘tkaziladigan ommaviy ma'naviy-ma'rifiy chora-tadbirlar tasdiqlandi va izchil amalga oshirildi. Bunda dunyodagi qadimiy va boy tillardan biri bo‘lgan o‘zbek tili xalqimiz uchun milliy o‘zlik va mustaqil davlatchilik timsoli, bebaho ma'naviy boylik, mamlakatimizning siyosiy-ijtimoiy, ma'naviy-ma'rifiy taraqqiyotida g‘oyat muhim o‘rin egallab kelayotgan buyuk qadriyat ekanligiga alohida e'tibor berildi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeyini tubdan oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi farmoni bilan esa, hukumat tarkibida Davlat tilini rivojlantirish departamenti tashkil qilinganini ham alohida qayd etish joiz. Aynan ushbu farmon bilan bir

qator tashkilotlar qatori «Taraqqiyot strategiyasi» markazi va keng jamoatchilikning o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan kun - 21 oktyabr sanasini «O'zbek tili bayrami kuni» deb e'lon qilish to'g'risidagi taklifi ma'qullangani ham mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar jarayonida davlat tilining hayotimizdagi o'rni va nufuzi tobora yuksalib borayotganini yana bir bor namoyon qildi. O'zbek tili siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy-ma'rifiy jabhalarda faol qo'llanib, xalqaro minbarlarda baralla yangramoqda. Xorijiy mamlakatlarda tilimizga e'tibor va uni o'rganishga qiziqish kuchaymoqda. Shu bois O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti faoliyatini tashkil etish to'g'risida» Farmonining qabul qilinishi ham tilga berilayotgan e'tiborning har tomonlama kuchaytirishga qaratilib, bu borada ilmiy asoslarni ham mustahkamlash nazarda tutildi. O'zbek tiliga berilayotgan alohida e'tibordan ruhlanib, yurtimizda faoliyat yuritayotgan ko'plab diplomatik korpus va xalqaro tashkilotlar vakillari ham turli davralarda aynan o'zbek tilida so'zlab, ma'ruzalar qilayotganliklarini ham bu boradagi islohotlarimiz samarasi sifatida baholash mumkin. Bugun bizda ham chet tillarini o'rganishga zarur shart-sharoitlar yaratilishi bilan birga o'z ona tilini chuqur bilish masalasiga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. O'zbekistonda garchi davlat tili sifatida o'zbek tili ko'rsatilgan bo'lsa-da, boshqa millatlarning nafaqat tili, balki urf-odatları ham alohida hurmat qilinadi. Zero, Prezidentimiz ta'kidlaganidek, o'z tilini hurmat qilgan boshqalarning ona tiliga ham chuqur hurmat bilan qaraydi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ermatov I. O'zbek tilshunoslik terminlarining shakllanishi va taraqqiyoti (umumiy o'rta ta'lim maktablarining darsliklari asosida). Filol. fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) ... dis. avtoref. – Toshkent, 2019. – B.135.
2. Hojiyev A. Tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2002.
3. Hojiyev A. So'z o'zlashtirish va terminologiyani takomillaashtirish muammolariga doir// Xorijiy so'z va terminlardan foydalanishda me'yor va ilmiy-assotsiativ fikrlash muammolari. –Toshkent, 2011. 3-10- betlar.
4. Hojiyev A. Lingvistik terminlar izohli lug'ati. – Toshkent: O'qituvchi, 1985. – B.144.
5. Hojiyev A. Termin tanlash mezonlari. Axborot 11-12 chiqaruv. – Toshkent: Fan, 1996. B.45.

6. Mahmudov N. O‘zbek tilida o‘zlashma so‘zlar: me‘yor va milliylik // O‘zbek tili va adabiyoti, 2010, 4-bet.

